

SHARQ PSIXOLOGIYASIDA AXLOQIY QADRIYATLAR MUAMMOSINING YORITILISHI

Jumaqulova Saodat Quvondiq qizi

"Oila va gender" ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sharq psixologiyasida axloqiy qadriyatlarining o‘rni, ularning diniy-falsafiy manbalar bilan bog‘liqligi hamda insonning ruhiy, ma’naviy va ijtimoiy kamolotidagi ahamiyati yoritilgan. Hind, buddaviy, xitoy va islom tafakkurida axloqiy qarashlar ruhiy poklik, qalb tarbiyasi, jamiyatlardagi uyg‘unlik va shaxsiy javobgarlik mezoni sifatida izohlanadi. Shuningdek, tasavvuf, jadidchilik, G‘azzoliy, Al-Farobiy, Ibn Sino va boshqa mutafakkirlar qarashlari asosida axloqiy qadriyatlarining psixologik va ijtimoiy funksiyalari tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: Sharq psixologiyasi, axloqiy qadriyatlar, tasavvuf, ruhiy kamolot, dharma, karma, maqom, jadidlar, G‘azzoliy, Farobiy, ichki nazorat.

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос нравственных ценностей в восточной психологии через призму религиозно-философских учений. Анализируются подходы индуизма, буддизма, конфуцианства, даосизма и ислама к понятию морали, её связь с духовной чистотой, внутренней гармонией и социальной ответственностью. Особое внимание уделено взглядам таких мыслителей, как Имам Газзали, Аль-Фараби, Ибн Сина, а также идей джадидизма и суфизма. Показано, что нравственные ценности служат основой как личностного развития, так и общественного прогресса.

Ключевые слова: восточная психология, нравственные ценности, суфизм, духовное развитие, дхарма, карма, маком, джадидизм, Газзали, Фараби, внутренняя мотивация.

Abstract: This article explores the role of moral values in Eastern psychology, emphasizing their roots in religious and philosophical traditions such as Hinduism, Buddhism, Confucianism, Daoism, and Islam. It examines how morality is understood as a means of spiritual purification, self-discipline, social harmony, and

personal responsibility. The views of prominent thinkers like Al-Ghazali, Al-Farabi, Ibn Sina, and the influence of Sufism and Jadidism are analyzed. The article concludes that moral values are central to both psychological well-being and societal development.

Keywords: Eastern psychology, moral values, Sufism, spiritual development, dharma, karma, maqam, Jadidism, Al-Ghazali, Al-Farabi, internal regulation.

Sharq psixologiyasi — bu asosan qadimiy hind, buddaviy, xitoy, hamda islomiy-ta’limotlarga asoslangan psixologik fikrlar majmuidir. Bu maktablarda axloq masalasi nafaqat ijtimoiy xulq-atvor, balki ruhiy poklanish, ichki uygʻunlik va oʻzini anglash bilan chambarchas bogʻliq tarzda talqin qilingan. Quyida Sharq psixologiyasida axloq masalasiga oid asosiy yondashuvlar keltiriladi:

Sharq falsafasining Hind va Xitoy anʼanalari axloqiy qadriyatlarni insonning ruhiy kamoloti, jamiyatdagi muvozanat va tabiiy qonuniyatlar bilan uzviy bogʻliq tarzda talqin etgan. Bu yondashuvlar axloqni inson va koinot oʻrtasidagi uygʻunlik vositasi sifatida koʻradi. Hind falsafasining dastlabki manbalari boʻlgan Vedalar va Upanishadlar axloqni dharma, karma, moksha tushunchalari bilan bogʻlaydi.

-Dharma – bu har bir shaxsning jamiyatdagi oʻrni va vazifasiga mos axloqiy burchidir;

-Karma – har bir xatti-harakatning oqibati borligi, yaʼni axloqiy yoki axloqsiz harakat kishi taqdirini belgilaydi;

-Moksha – ruhiy ozodlik, bu esa axloqiy poklanish orqali erishiladi¹⁰.

Buddaviylik taʼlimoti axloqiy qadriyatlarni “Toʻrt oliy haqiqat” va “Sakkiz yoʻl” (Ariya Atthangika Magga) orqali tushuntiradi. Bu yoʻllarda quyidagilar axloqiy meʼyor sifatida talqin qilinadi:

-toʻgʻri niyat;

-toʻgʻri muloqot;

-toʻgʻri xatti-harakat;

¹⁰ Рамачандра Г. Веды и мораль. – Дели: Восточная книга, 2004. – 188 с.

-ruhiy hushyorlik va o‘zini boshqarish. Buddaviylik axloqi har qanday zo‘ravonlik, yolg‘on, o‘g‘irlik, haddan tashqari istak va nafratdan tiyilishni axloqiy yetuklik mezonini deb ta’kidlaydi¹¹.

Konfutsiy (mil. avv. VI–V asrlar) axloqiy qadriyatlarni ijtimoiy muvozanat va an’anaviy me’yorlar asosida belgilaydi. Uning asosiy qadriyatlari:

-Jen – insonparvarlik, rahm-shafqat;

-Li – urf-odat va axloqiy marosimlar;

-I – adolat;

-Xiao – ota-onaga hurmat, sadoqat. Konfutsiy uchun axloq – bu jamiyatdagi tartibni, oila va davlat o‘rtasidagi uyg‘unlikni ta’minlovchi ichki irodadir. U "Fazilatli inson – bu halol, sadoqatli va burchiga sodiq odimdir" deya ta’kidlagan¹².

Laozi asos solgan Daoizmda axloqiy qadriyatlar tabiiylik va hayot oqimi bilan uyg‘unlik mezonlari orqali ifodalanadi. Axloq bu yerda qat’iy qonun emas, balki tabiat qonunlariga mos harakat sanaladi. Shaxs o‘zini majbur qilmasdan, lekin zarar yetkazmasdan yashashi, boshqalarga yengillik olib kelishi eng oliy axloqiy mezon deb qaraladi¹³.

Sharq tafakkurida axloqiy qadriyatlarning shakllanishi va ilmiy asoslanishi avvalo diniy-falsafiy manbalarga tayanadi. Bu manbalar - Qur’oni karim, hadislar, tafsirlar, fiqh va kalom ilmi - axloqiy normalar va qadriyatlar tizimini shakllantirishda g‘oyat muhim nazariy manba hisoblanadi. Islom tafakkurida axloq nafaqat xulq-atvor me’yorlar majmui, balki insonning qalb pokligi, niyatning sof bo‘lishi va jamiyatdagi ijtimoiy mas’uliyatning zamini hisoblanadi.

Qur’oni karimda adolat, sabr, tavoze, halollik, kechirimlilik, g‘iybatdan tiyilish, yordamga shoshilish kabi ko‘plab axloqiy qadriyatlar zikr qilinadi. Masalan, “Al-Moida” surasida adolatga buyurilgan: “Adolat qiling, bu taqvoqa yaqinroqdir” (5:8), bu esa axloqiy fazilatlar ichida adolatni eng yuksak mezon sifatida belgilaydi¹⁴. Imom G‘azzoliy (1058–1111) bu yondashuvni yanada chuqurlashtirib, o‘zining mashhur

¹¹ Будда. Четыре благородные истины / Пер. с пали. – М.: Восточная литература, 2003. – 152 с.

¹² Конфуций. Изречения и беседы / Пер. с кит. – М.: Наука, 1991. – 272 с.

¹³ Лао-цзы. Дао дэ цзин: Книга Пути и Добродетели / Пер. А. Маслова. – СПб.: Азбука, 2012. – 144 с.

¹⁴ Shayx M. Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol – Toshkent: Hilol nashriyoti, 2013. – 624 b.

“Ihyo ulumid-din” asarida¹⁵ axloqni inson qalbining holati sifatida tahlil qiladi. U axloqni faqat tashqi xatti-harakatlar emas, balki qalbdagi niyat, halollik, poklik, hisob-kitob (muhosaba) va tafakkur (tafakkurli hayot tarzi) bilan bog‘laydi. Unga ko‘ra, “Axloq - qallda paydo bo‘ladigan, insonni avtomatik tarzda ezgulikka yo‘naltiradigan barqaror holatdir. Agar bu holat insonni ezgu ishlarga yetaklasa, u fazilat (xulqi hasan), aks holda razolatga (xulqi qabih)” aylanadi. G‘azzoliy axloqni tabiiy va orttirilgan fazilatlar sifatida ikki turga ajratadi. Tabiiy fazilatlar inson fitratiga xos bo‘lsa, kasbiy fazilatlar esa o‘z ustida ishlash, nafsni jilovlash, muhosaba (nafsni nazorat qilish, qilgan amallarini tahlil qilish) va muroqaba (Alloh taoloning huzurida ekanlikni doimiy ravishda qalb bilan his qilish) orqali tarbiyalanadi. Bu psixologik jihatdan axloqiy qadriyatlarni ichki motivatsiya, shaxsiy ong, psixik holat va ixtiyoriy nazorat bilan bog‘lab tahlil qilinishini anglatadi. Shuningdek, G‘azzoliy tasnifida axloqiy qadriyatlar qalbning kasalliklari (kibr, hasad, buxillik, riyo) va fazilatlarini (sabr, tavoze, halollik, ixlos) orqali aniqlanadi. Bu esa axloqiy qadriyatlar psixologik sog‘lomlikning mezonini sifatida qaralishini ko‘rsatadi. Bundan tashqari, G‘azzoliy axloqiy mukammallik sari yetishish uchun inson o‘z “nafsini poklashi”, qalbini tarbiyalashi, niyatini tozalashi kerakligini ta’kidlaydi. Bizningcha, ushbu yondashuv islom axloqini shaxsiy rivojlanish, psixologik barqarorlik, ijtimoiy mas’uliyat va ruhiy sog‘lomlik mezonlariga yaqinlashtiradi. Shu boisdan, diniy-falsafiy manbalar asosida shakllangan axloqiy qadriyatlar, bir tomondan, ma’naviy tafakkur negizi, ikkinchi tomondan esa psixik faoliyatning tartibga soluvchi mexanizmi sifatida qadrlanadi.

Tasavvuf islom tafakkurining eng nozik va ma’naviy qatlamini tashkil etib, unda axloq va qadriyatlar masalasi markaziy o‘rinda turadi. Tasavvufiy dunyoqarashda insonning maqsadi faqat tashqi jihatdan axloqiy bo‘lish emas, balki qalban poklanish, ruhiy kamolot sari intilishdir. Shu sababli, tasavvufda axloqiy qadriyatlar shaxsning ruhiy-psixologik holati, niyati, qalbining holati va Alloh bilan bo‘lgan ma’naviy aloqasi orqali tushuntiriladi¹⁶.

¹⁵ G‘azzoliy A.H. Ihyo ulumid-din / arab tilidan tarjima, izoh va so‘z boshi muallifi: A. A‘zam. – Toshkent: Movarounnahr, 2005. – 576 b.

¹⁶ To‘raqulov A.R. Axloqiy qadriyatlar va ijtimoiy ong muammosi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2022. – 220 b.

Tasavvufda axloqiy fazilatlar "tahalli – ilohiy sifatlarga ziynatlanish", "takhalli – yomon odatlarni tark etish" va "tajalli – qalbda Alloh nuri bilan yoritilish" tamoyillari asosida izohlanadi. Bu jarayonda inson o‘z nafsini tozalash, orzu-havas va manmanlikdan voz kechish, kamtarlik, sabr, shukr, ixlos, tavakkul kabi axloqiy qadriyatlarni o‘zlashtirish orqali kamolga erishadi.

Shayx Bahauddin Naqshbandiy “Dil ba yoru, dast ba kor” tamoyili orqali dunyo ishlari bilan mashg‘ul bo‘lgan holda, qalbda Alloh zikrini doimiy saqlashni axloqiy yetuklik mezoni sifatida ilgari suradi¹⁷. Bu axloqiy qarashlar psixologik nuqtayi nazardan qaralganda, ong va faoliyat o‘rtasidagi uyg‘unlik, emotsional o‘zini boshqarish va ichki motivatsiyaning shakllanishiga asos yaratadi.

Tasavvufda axloqiy qadriyatlar individual komillik bilan bir qatorda ijtimoiy ahamiyatga ham ega. Alisher Navoiy o‘zining “Mahbub ul-qulub” asarida halollik, fidoyilik, mehr-oqibat, saxovat kabi qadriyatlarni yuksak insoniy fazilatlar sifatida tasvirlaydi¹⁸. U jamiyat taraqqiyotini axloqiy fazilatlar bilan bog‘lab qaraydi: “Nodoning komilligi – nodonlikdadir, dono kishining kamoli – axloqidadir” deya, axloqni ijtimoiy barqarorlikning asosi sifatida ko‘rsatadi. Tasavvufiy axloqda “murobota” – ya’ni, har bir inson o‘z harakati va fikri uchun Alloh oldida javobgar ekanligini his etishi, unga ergashish zarurligi ta’kidlanadi. Bu esa hozirgi zamon psixologiyasida “ichki nazorat lokusi” tushunchasiga mos keladi – insonning o‘z hayoti va xatti-harakatlari uchun mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishiga doir ichki motivatsion mexanizm sanaladi.

Tasavvufda axloqiy qadriyatlar bosqichma-bosqich egallanishi lozim bo‘lgan ruhiy maqomlar – maqomat sifatida ifodalanadi. Har bir maqom (masalan, sabr, shukr, tavakkul, ridho, zuhd, mahabbat) bu – shaxsiy fazilat bilan birga, psixologik holat va ijtimoiy qadriyat sifatida talqin etiladi:¹⁹.

¹⁷ Naqshband B. Naqshbandiya tariqatining ma’naviy asoslari / Tarj. va izoh: H.Bobomurod. – Toshkent: Ma’naviyat, 2011. – 124 b.

¹⁸ Alisher Navoiy, "Mahbub ul-qulub. Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2019-yil. 316 bet.

¹⁹ Quvonov S. Islom ruhiyatini yuksaltirgan tasavvuf falsafasi //International Conference on Economics, Finance, Banking and Management. – 2025. – C. 298-312.

-Tavakkul – bu faqat Allohga suyanish emas, balki noaniqlik sharoitida ichki barqarorlikni saqlash, ya’ni zamonaviy psixologiyadagi stressga chidamlilik tushunchasiga to‘g‘ri keladi.

-Zuhd – nafs istaklarini cheklash, oddiylik va qanoatga intilish bo‘lib, bu hech narsaga tobe bo‘lmaslikni anglatadi. Bu hozirgi psixologik terminologiyada ichki motivatsiyalilik va eksternal qadriyatlar qarshisida mustahkam pozitsiya egallash sifatida izohlanadi.

-Empatiya – tasavvufda “rahmat” (mehr-muhabbat) bilan bog‘liq va insonlarni Allohning bandasi sifatida qadrlash g‘oyasiga asoslanadi.

-O‘zini anglash – tasavvufda “nafsnı tanish” (ma’rifat an-nafs) g‘oyasi bilan uzviy bog‘liq. Bu orqali inson o‘z ichki dunyosini tozalash, nafs bosqichlaridan o‘tish orqali yuqori maqomga erishadi. Bizningcha, tasavvuf faqatgina shaxsiy kamolotga qaratilmasdan, uning asosiy tamoyillaridan biri – jamiyat oldidagi axloqiy mas’uliyatni ham nazarda tutish lozimligini anglatadi.

Sharq mutafakkirlari axloqiy qadriyatlarni ko‘pincha inson kamoloti, ijtimoiy tartib va nuqtayi nazaridan yoritib bergan. Ular uchun axloq nafaqat ijtimoiy xatti-harakatlar me’yorlari, balki qalb tarbiyasi, ruhiy poklik, insonning ichki dunyosi bilan bog‘liq mukammallik mezoni sanalgan. Al-Farobiy o‘zining "Fozil odamlar shahri" asarida axloqiy qadriyatlarni jamiyat taraqqiyotining poydevori sifatida talqin qiladi. Unga ko‘ra, axloqiylik insonning aqliy salohiyati, irodasi va komillikka intilishi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, har bir shaxs o‘z baxtiga faqat axloqiy fazilatlar orqali erishishi mumkin²⁰. Ibn Sino axloqiy qadriyatlarni tabiat, aql va ijtimoiy muvozanat nuqtayi nazaridan izohlaydi. Uning fikricha, axloq – bu inson ruhining holati bo‘lib, unga tabiatdan emas, tarbiya orqali erishiladi. U axloqiy fazilatlarni shaxsning ruhiy salomatligi va jamiyatdagi muvozanatini ta’minlovchi asosiy omil sifatida baholaydi²¹. Nizomiy axloqiy g‘oyalarni badiiy obrazlar vositasida ifodalagan. “Xamsa” dostonlarida adolat, sadoqat, sabr, kechirimlilik kabi qadriyatlar inson hayotidagi muhim mezon sifatida e’tirof etiladi. Uning asarlarida axloq faqatgina

²⁰ Al-Farobiy. Fozil odamlar shahri / tarj. M.Yoqubov. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nashriyoti, 1993. – 284 b.

²¹ Ibn Sino. Axloq risolalari. – Toshkent: Fan, 2000. – 172 b.

ijtimoiy zarurat emas, balki ma’naviy ehtiyoj sifatida talqin etiladi²². Shu bilan bir qatorda jadidlarning asarlarida axloqiy qadriyatlar muammosi o‘ziga xos tarzda yoritilgan. Xususan, Abdulla Avloniy o‘zining “Turkiy guliston yoxud axloq” asarida axloqni inson hayotining bosh maqsadi deb belgilaydi. U axloqiy tarbiyani shaxs kamoloti va millatning taraqqiyoti bilan bog‘laydi. Unga ko‘ra, ezgulik, insof, saxovat, rostgo‘ylik vatanparvarlik kabi qadriyatlar har bir yosh avlodga bolaligidan singdirilishi kerak²³. Munavvarqori Abdurashidxonov esa maktabda o‘qitiladigan darslar tarkibida axloqiy mavzular bo‘lishini, har bir darsda insoniylik va vatanparvarlik tarbiyasi bilan uyg‘unlik bo‘lishini ta’kidlagan²⁴.

Mahmudxuja Bexbudiyning asarlarida jamiyat rivojida axloqning asosiy o‘rin tutishi borasida ko‘plab fikrlar mavjud. Jumladan, o‘zining “Millatlar qanday taraqqiy qilar” maqolasida shunday deydi: “Boshqa millatning yosh bolalari maktabda, lekin bizniki hammollikda va gadoylikda. Boshqa millat ulamosig‘a tobe ekan, bizni ulamo bil’aks avomg‘a tobedur. Buning oxiri xarobdur. Yigirma, o‘ttuz sana so‘ngra yana yomonroq bo‘lur, musulmonlik ilm va adab ila qoim, millat axloq, fazl va hunar ila boqiy qolur.” Millatning yo‘qolib ketmasligi va uning taraqqiyotda bardavom bo‘lishida birlamchi omillar sifatida axloq ham ko‘rsatilmoqda²⁵. Darhaqiqat, ta’limni axloqiy tarbiyasiz, albatta, tasavvur qilib bo‘lmaydi. Yuqoridagi tahlillar asosida quyidagicha xulosaga kelish mumkin:

1. Axloqiy qadriyatlar tushunchasi ko‘p qatlamli, tarixiy-madaniy va falsafiy asosga ega bo‘lib, uning rivoji turli sivilizatsiyalar tafakkurida mustaqil yo‘nalishda shakllangan. Islom falsafasida “xulq” va “qadr” atamaları orqali axloqiy qadriyatlar shaxsning ichki sifatleri va jamiyat tomonidan e’tirof etilgan ruhiy-axloqiy holat sifatida talqin qilingan. G‘arb falsafasida esa axloqiy qadriyatlar ilk bosqichda “ethos” (yashash tarzi), “mores” (odatlar) tushunchalari orqali tushuntirilgan bo‘lsa, Suqrot, Platon, Aristotel kabi faylasuflar tomonidan axloq bilim, ruhiy muvozanat va fazilatlar negizida izohlangan.

²² Nizomiy Ganjaviy. Xamsa. – Toshkent: Adabiyot va san’at, 1984. – 567 b.

²³ Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2011. – 160 b.

²⁴ Qodirov Z. Munavvarqori va jadid maktabchiligi. – Samarqand: Zarafshon, 2018. – 176 b.

²⁵ Jadidlar. Mahmudxo‘ja Behbudi. [Matn]: risola. \Z. Abdirashidov. – Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2022. – 156 b.

2. Axloqiy qadriyatlar psixologik jihatdan shaxsning ongli refleksiyasi, motivatsiyasi, emotsional barqarorligi va ichki nazorati bilan bog‘liq ijtimoiy-psixologik mexanizmlarni ifodalaydi. Suqrot va G‘azzoliyning introspektiv yondashuvlari axloqiy qadriyatlarning ichki refleksiya (o‘zini tahlil qilish), vijdon va niyat bilan bog‘liqligini ko‘rsatadi.

3. Axloqiy qadriyatlar nafaqat individual, balki ijtimoiy taraqqiyot, milliy tiklanish va madaniy barqarorlikning poydevori bo‘lib xizmat qiladi. Tasavvufda axloqiy qadriyatlar ruhiy maqomlar orqali bosqichma-bosqich kamolga yetish jarayoni sifatida talqin qilinadi. Jadidlar ta‘limotida axloqiy qadriyatlar millat taraqqiyotining asosi, yoshlarda ma‘naviy immunitet shakllanishining omili sifatida baholangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Al-Farobiy. Fozil odamlar shahri / tarj. M.Yoqubov. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nashriyoti, 1993. – 284 b.
2. Alisher Navoiy, "Mahbub ul-qulub. Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2019-yil. 316 bet.
3. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2011. – 160 b.
4. G‘azzoliy A.H. Ihyo ulumid-din / arab tilidan tarjima, izoh va so‘z boshi muallifi: A. A‘zam. – Toshkent: Movarounnahr, 2005. – 576 b.
5. Ibn Sino. Axloq risolalari. – Toshkent: Fan, 2000. – 172 b.
6. Jadidlar. Mahmudxo‘ja Behbudiy. [Matn]: risola. \Z. Abdirashidov. – Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2022. – 156 b.
7. Naqshband B. Naqshbandiya tariqatining ma‘naviy asoslari / Tarj. va izoh: H.Bobomurod. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2011. – 124 b.
8. Nizomiy Ganjaviy. Xamsa. – Toshkent: Adabiyot va san‘at, 1984. – 567 b.
9. Qodirov Z. Munavvarqori va jadid maktabchiligi. – Samarqand: Zarafshon, 2018. – 176 b.

10. Quvonov S. Islom ruhiyatini yuksaltirgan tasavvuf falsafasi //International Conference on Economics, Finance, Banking and Management. – 2025. – С. 298-312.
11. Shayx M. Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol – Toshkent: Hilol nashriyoti, 2013. – 624 b.
12. To‘raqulov A.R. Axloqiy qadriyatlar va ijtimoiy ong muammosi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2022. – 220 b.
13. Будда. Четыре благородные истины / Пер. с пали. – М.: Восточная литература, 2003. – 152 с.
14. Конфуций. Изречения и беседы / Пер. с кит. – М.: Наука, 1991. – 272 с.
15. Лао-цзы. Дао дэ цзин: Книга Пути и Добродетели / Пер. А. Маслова. – СПб.: Азбука, 2012. – 144 с.
16. Рамачандра Г. Веды и мораль. – Дели: Восточная книга, 2004. – 188 с.